

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ПРАВ ЛИЦ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ИММУНИТЕТОМ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ

Исмоилов Умирбек Улугбек угли

*Студент магистратуры Ташкентского государственного
юридического университета*

В условиях действия конституционного принципа равенства всех перед законом и судом, актуальной становится проблема правового регулирования иммунитетов отдельных категорий лиц. Неотвратимость ответственности, являясь одним из наиболее значимых принципов правого государства определяет построение всего механизма ее реализации. В настоящее время некоторые специальные субъекты права могут избежать уголовного преследования благодаря своему иммунитету. Этот термин происходит от латинского слова "immunitas", что означает освобождение от чего-то. В юридической науке иммунитет означает освобождение от ответственности и/или преследования. Цель предоставления иммунитета от уголовного преследования заключается не в личной выгоде, а в улучшении условий для осуществления функций специального субъекта. Однако вопрос о том, кто может быть наделен иммунитетом, вызывает дискуссии и требует определения круга субъектов, на которых должны распространяться особые правила привлечения к ответственности. Этот круг может включать в себя лиц,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

указанных в статье 223 УПК РУз, однако перечень этих лиц часто изменяется и дополняется, что вызывает разногласия в научных кругах.

Хотя некоторые ученые и исследователи считают, что это противоречит принципу равенства перед законом, существует и другая точка зрения, согласно которой данный институт не противоречит конституционному принципу. Важно понимать, что наличие уголовно-правовых иммунитетов для некоторых категорий лиц является необходимым для повышения эффективности их деятельности и достижения социально значимых целей.

Социальное предназначение иммунитетов заключается в создании специальных правовых условий, благодаря которым некоторым категориям лиц предоставляется возможность выполнения функций, обязанностей, реализации прав в интересах государства, общества и отдельных граждан; это осуществляется самим обществом и в его интересах, а также в интересах конкретной личности.

Например, выполняемые Президентом, депутатом, Уполномоченным по правам человека и другими лицами особые функции предполагают их направленность на реализацию интересов государства, общества, человека и гражданина. Особые должности, занимаемые некоторыми лицами, направлены на реализацию интересов государства, общества, человека и гражданина. Важно отметить, что эти должности требуют дополнительных

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

гарантий в уголовно-процессуальных отношениях, чтобы обеспечить защиту указанных интересов.

Мы пришли к выводу о том, что процессуальные иммунитеты играют важную роль в правовом регулировании и выполняют определенные функции. Мы выявили несколько таких функций, которые возложены на иммунитет, включая обеспечительную, гарантирующую, охранительную, превентивную и право стимулирующую.

Основной функцией иммунитета является **обеспечительная**. Одной из таких гарантий является создание особого правового режима для лиц, наделенных особым правовым статусом. Например, статья 223 УПК РУз предусматривает усложненную процедуру производства по уголовному делу в отношении некоторых категорий лиц. Основная функция этого правового механизма - обеспечение реализации интересов личности, общества и государства через функционирование социальных и политических институтов. Это нормы свидетельского иммунитета, помещенные в ст. 115 УПК РУз, которые определяют особый порядок допроса некоторых категорий свидетелей, а иногда и устанавливают прямой запрет на допрос адвоката, защитника и других участников уголовного судопроизводства. Положения статьи 115 УПК РУз, которые служат обеспечению интересов обвиняемого и являются гарантией беспрепятственного выполнения защитником,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

возложенных на него функций. Эти нормы обеспечивают реализацию не только государственных и общественных интересов в уголовном судопроизводстве, но и частного интереса, касающегося отдельной личности. По замечанию А. В. Малько, лицо, обладающее иммунитетом, будет защищено от необоснованного уголовного и административного преследования. В этом и состоит одна из основных функций иммунитета – обеспечительная¹.

Рядом авторов выделяется **гарантирующая** функция иммунитетов. Правовые иммунитеты играют важную роль в уголовно-процессуальных отношениях, особенно в отношении лиц, занимающих особые должности. Они обеспечивают не только защиту интересов личности, но и гарантируют беспрепятственное выполнение обязанностей, связанных с занимаемой должностью. Это позволяет эффективно функционировать социальным и политическим институтам, защищать интересы государства и общества, а также обеспечивать частный интерес, касающийся отдельной личности.

Кроме того, гарантирующая функция иммунитетов является основой для реализации других юридических средств и прав. Она создает условия, делающие эти права реальными и надежными в использовании. Поэтому

¹ Малько А. В. Льготная и поощрительная правовая политика. СПб., 2004. С. 159.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

иммунитеты являются жизнеспособными, действующими и необходимыми средствами, обеспечивающими реализацию общественных отношений.

Охранительная функция иммунитета проявляется в установлении специальных правовых норм, регулирующих судопроизводство, с целью поддержания стабильности между интересами личности, общества и государства. Однако следует помнить, что эта функция не должна превращаться в инструмент снисхождения к тем, кто пользуется иммунитетом. Именно поэтому Уголовно-процессуальный кодекс РУз хотя и предусмотрел фактическое неравенство в вопросах производства по уголовному делу в отношении отдельной категории лиц, но не исключил производство по делу вообще в отношении этих лиц. Именно поэтому раздел 13 УПК РУз имеет наименование «Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельной категории лиц», в ней определяется усложненная процедура производства по уголовному делу. Сложность процедуры свидетельствует не о неравенстве, а о возможности привлечения таких лиц к уголовной ответственности. Охрана подвергается всем отношениям, но формы такой охраны различны, дифференцированы и зависят от возникших правоотношений, от их категории и участников, других факторов. Например, ст. 115 УПК РУз указывает на невозможность допроса адвоката об обстоятельствах, которые стали им известными от своего

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

доверителя. Охранению в данном случае подвергаются доверительные отношения, возникшие между этими участниками правоотношений. Более того, положение ст.115 УПК в его конституционно-правовом истолковании запрещает допрос в качестве свидетеля дознавателя или следователя, производившего дознание или предварительное следствие и тем самым способного воспроизвести показания подозреваемого или обвиняемого, данные им в ходе предварительного расследования.

Эта тенденция характерна не только для законодательства Республики Узбекистан, но и для законодательства других государств. Например, ч . 3 ст. 21 УПК Республики Казахстан устанавливает условия привлечения лиц, обладающих иммунитетом от уголовного преследования, к ответственности такие условия определены в главе 53 УПК Республики Казахстан «Особенности производства по делам лиц, обладающих привилегиями и иммунитетом от уголовного преследования».

Превентивная функция иммунитетов выражается в профилактических мерах правового регулирования социальных отношений, предотвращении совершения преступлений и правонарушений. Например, особая превентивная функция проявляется при реализации свидетельского иммунитета. В данном случае речь идет не только о морально-этических отношениях, возникающих между людьми (родственные, семейные и т. д), но

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

и о превентивных мерах — предупреждение лжесвидетельства уголовно-процессуальными средствами. Возможность лица отказаться от дачи показаний против себя самого, своего супруга (супруги), своих близких родственников без каких-либо негативных правовых последствий вызывает необходимость уголовно-процессуальными средствами бороться с лжесвидетельством. Участникам правоотношений законодатель предоставил право выбора поступить определенным образом: отказаться от дачи показаний либо дать показания. Однако следует отметить, предоставление привилегий близким родственникам для дачи показаний не является освобождением их от ответственности за ложные показания, не дает возможности злоупотребить своими правами и не приводит к безнаказанности. За дачу ложных показаний ответственность должны нести и близкие родственники, если их действия носят явно умышленный характер, и они были уведомлены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. К сожалению, на практике возникает совершенно иная ситуация. Близкие родственники, соглашаясь давать показания, не всегда предупреждаются об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний ни в ходе предварительного расследования, ни в ходе судебного разбирательства И законодатель, и правоприменитель в этой ситуации действуют непоследовательно, предоставляя одним участникам уголовно-правовых

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

отношений больше прав и не возлагая на них в этой части обязанности Такой полнотой свободы не может обладать ни один участник уголовного судопроизводства, что требует определенной корректировки, которую необходимо внести в правоприменительную практику. Данную проблему возможно разрешить путем формулирования разъяснений высшими судебными инстанциями о необходимости предупреждения лиц об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний независимо от родственной принадлежности.

В настоящий момент данная функция реализуется только отчасти, когда лицо может отказаться от дачи показаний без каких-либо негативных последствий для себя. Что же касается возможности дать показания, то без предупреждения об ответственности за дачу ложных показаний превентивная функция остается нереализованной.

Право стимулирующая функция иммунитетов является наиболее сложной. Данная функция заключается в том, чтобы создавать условия для развития и улучшения иммунитетов, механизмов правового регулирования и концептуальных основ для регулирования общественных отношений. Это также включает в себя меры, направленные на борьбу со злоупотреблениями иммунитетом. В Конвенции ООН против коррупции подчеркивается необходимость сбалансированности между иммунитетом и

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

юрисдикционными привилегиями полномочных должностных лиц, а также необходимость эффективного расследования и уголовного преследования в нужных случаях.

Таким образом, можно сделать вывод, что многообразие функций уголовно-процессуального иммунитета играет значительную роль в регулировании уголовно-процессуальных отношений, их развитии, позволяет совершенствовать систему иммунитетов, а также выявлять и преодолевать злоупотребления ими.

Проанализировав функции иммунитета, мы приходим к выводу о необходимости рассмотрения признаков уголовно-процессуальных иммунитетов.

В первую очередь, мы должны отметить, что правовой иммунитет предоставляется в целях обеспечения выполнения соответствующими субъектами международных, государственных и общественных функций, служебных обязанностей. А также вторым признаком, характеризующим правовые иммунитеты, является круг лиц, на которых он распространяется. Иммунитеты предусматриваются исключительными нормами, что предполагает их распространение только на тех лиц, которые прямо предусмотрены в нормах международного права, Конституции и законах. Также должны отметить функциональный признак иммунитета: обеспечение

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

повышенной охраны законом определенного круга лиц в силу осуществляемых ими государственных обязанностей в интересах общества. Помимо этого, исходя из концепции признания правового иммунитета не личной привилегией гражданина, а средством защиты публичных интересов, следует, что иммунитет должен устанавливаться на конкретный срок, равный сроку исполнения должностных обязанностей. Правовой иммунитет имеет узкую сферу применения поскольку предоставляет дополнительные права либо освобождает от обязанности только в сфере реализации юридической ответственности.

Значит, правовой иммунитет - это правовая защита, которая предоставляется определенным категориям должностных лиц от юридической и уголовной ответственности за действия, совершенные во время исполнения их должностных обязанностей. Этот иммунитет может быть установлен законом и может включать в себя неприкосновенность, защиту от ареста, обыска, задержания и судебного преследования.

Однако, государственный иммунитет не является абсолютным и может быть ограничен в определенных ситуациях. Например, если должностное лицо совершило преступление, то оно может быть привлечено к уголовной ответственности, несмотря на свой иммунитет. Также, если должностное лицо

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

нарушило права граждан, то оно может быть привлечено к гражданской или административной ответственности.

Государственный иммунитет является важным инструментом защиты должностных лиц в рамках их работы, но он не освобождает их от ответственности за нарушения закона или нанесение ущерба гражданам. В целом, государственный иммунитет должен быть сбалансирован с другими правами и свободами, чтобы обеспечить справедливость и равенство перед законом.

В теории уголовно-процессуального права нет единого подхода к определению видов уголовно-процессуальных иммунитетов.

По замечанию М. А. Сильнова, иммунитеты можно разделить на следующие виды: «свидетельский иммунитет; иммунитеты, связанные с особым порядком расследования: с возбуждением уголовного дела, предъявлением обвинения, применением мер пресечения, производством отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направлением дела в суд; иммунитеты, обусловленные установленной законодательством регламентацией отдельных видов тайн»².

² Сильнов, М.А. Вопросы обеспечения допустимости доказательств в уголовном процессе (досудебные стадии). М.: МЗ-Пресс, 2001. С. 59.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Так, **Ф. А. Агаев** и **В. Н. Галузо** в уголовном процессе исследовали следующие виды иммунитетов: дипломатический иммунитет; иммунитеты лиц, пользующихся международной защитой; депутатский иммунитет; должностной иммунитет судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов; свидетельский иммунитет; иммунитет общественных представителей; иные иммунитеты в уголовном процессе³.

По мнению **Н. И. Капинуса**, по своему характеру привилегии в уголовном процессе могут быть разделены на три группы: «1) привилегий лиц, обладающих депутатским иммунитетом; 2) лиц, обладающих должностным иммунитетом; 3) лиц, обладающих иными иммунитетами»⁴.

П. С. Пастуховым делается попытка упорядочить все иммунитеты и разделить их на виды. Им выделяются «иммунитеты и привилегии дипломатических представителей; иммунитеты лиц, пользующихся международной защитой; депутатский иммунитет; иммунитет кандидатов в депутаты органов представительной власти и на должность Президента; должностные иммунитеты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов; иммунитет общественных представителей, а также в качестве видов иммунитетов и привилегий личную неприкосновенность,

³ Агаев, Ф.А., Галузо, В.Н. Иммунитеты в российском уголовном процессе. С. 23.

⁴ Капинус, Н.И. Процессуальные гарантии прав личности при применении мер пресечения в уголовном процессе: дисс... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 490.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

неприкосновенность служебных помещений и частных резиденций, привилегии связи, неприкосновенность имущества, активов, служебной переписки, архивов, иммунитет от уголовной юрисдикции, всякого рода судебно-процессуальный иммунитет, свидетельский иммунитет и т.п.»⁵.

Анализ мнений ученых позволяет нам сделать вывод, что можно виды уголовно-процессуальных иммунитетов условно разделить на несколько групп. К первой группе относятся иммунитеты, связанные с особым порядком расследования по уголовному делу в отношении определенной категории лиц. Ко второй группе относится свидетельский иммунитет. К третьей группе относятся иммунитеты лиц, обладающих правом дипломатической неприкосновенности и приравненных к ним лиц.

Для определенных случаев законодатель устанавливает особые процедуры в рамках уголовного процесса, а также наделяет права некоторых лиц дополнительными права гарантиями неприкосновенности права с учетом права той роли, которую они права играют в государстве права и обществе. Так, необходимо учитывать, что правовой иммунитет должен быть применен с учетом всех обстоятельств дела, включая возможность вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого, применения мер

⁵ Пастухов, П.С. Конституционный принцип равенства всех перед законом и судом в уголовном процессе Российской Федерации (досудебное производство). С. 147-150.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

пресечения и задержания. Некоторые должностные лица могут иметь иммунитет от уголовного преследования, который является особой привилегией и предназначен для защиты специальных субъектов от необоснованных посягательств на их самостоятельность и качественное выполнение ими государственных (общественных) функций. Иммунитет от уголовного преследования предоставляет лицам, занимающим особое положение в государстве, исключительное право не подчиняться некоторым общим законам. Однако, уголовное преследование в отношении этих лиц осуществляется в особом порядке, предусмотренном законом, который определяет их статус и условия применения иммунитета. Важно сохранять баланс между иммунитетами и юрисдикционными привилегиями полномочных должностных лиц, чтобы обеспечить эффективное расследование и уголовное преследование в нужных случаях. Злоупотребление иммунитетом не должно быть оправданием для уклонения от ответственности за преступления, и привилегированные близкие родственники не могут избежать ответственности за ложные показания, но имеют определенные права для дачи своих показаний. В целом, правовой иммунитет необходим для обеспечения выполнения служебных обязанностей, но его применение должно учитывать все обстоятельства дела и не должно

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

стать причиной злоупотреблений и уклонения от ответственности за совершенные преступления.

Уголовно-процессуальный кодекс устанавливает особый порядок уголовного судопроизводства, который является дополнительной гарантией иммунитета в отношении судей, прокуроров, руководителей следственных органов, следователей и адвокатов. К лицам, обладающим иммунитетом от уголовного преследования, Конституция относит Президента и бывших Президентов: Президента, а также бывших Президентов и зарегистрированных кандидатов, депутатов Олий Мажлиса и депутатов Законодательного Собрания, судей. Иммунитет Генерального прокурора Республики Узбекистан, Омбудсмана, членов Счетной палаты, следователей, адвокатов, членов выборных органов местного самоуправления или выборных должностных лиц и некоторых других лиц выделен в законе. Правовой иммунитет от уголовного преследования указанных лиц выступает в качестве особой привилегии, основное назначение которой – это гарантировать защиту специальных субъектов от необоснованных посягательств на их самостоятельность, качественное выполнение ими государственных (общественных) функций.

Стоит отметить, что при предоставлении иммунитета учитывается исключительная важность выполняемой данными лицами функции,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

необходимость укрепления независимости этих лиц, недопущение противозаконного и необоснованного применения по отношению к ним мер процессуального принуждения. Поэтому наличие иммунитета от уголовного преследования направлено на повышение уровня неприкосновенности отдельных категорий лиц, хотя такая задача ставится законом в отношении всех граждан, вовлекаемых в уголовное судопроизводство.

Порядок преследования законом лиц, в отношении которых действует особый порядок уголовного судопроизводства, регулируется в связи с положениями нормативных правовых актов, разъясняющих их правовой статус, объем их полномочий и пределы их процессуального иммунитета. Процедура возбуждения уголовного дела и преследования этих лиц в качестве обвиняемых по уголовным делам является более сложной по сравнению с обычной процедурой в целях обеспечения ее неприкосновенности. Необходимым условием этой процедуры является согласие уполномоченного должностного лица или компетентного органа на осуществление уголовного преследования, в зависимости от обстоятельств. Для этого необходимо подать запрос лицу, причем запрос должен быть не только формально законным, но и обоснованным по факту.

Проведенный анализ можно резюмировать следующим образом. Иммунитет в уголовном процессе – это совокупность правовых норм,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

регулирующих особый порядок производства в отношении определенных законом категорий граждан или в отношении них, а также следственных действий. Юридическая природа иммунитета в уголовном процессе выражается, во-первых, в том, что иммунитет является самостоятельным правовым средством; во-вторых, в том, что он представляет собой правовое исключение из общего правила; в-третьих, в том, что он устанавливается только в специальных правовых нормах; в-четвертых, в том, что он специфичен только для различных субъектов права. Свидетельский иммунитет (свидетельский иммунитет) – это право лица не свидетельствовать против себя или своего близкого родственника, а также в иных случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом. Единственным основанием, по которому гражданин освобождается от обязанности давать показания по уголовному делу, являются обстоятельства, закрепленные в Конституции и закрепленные в Уголовно-процессуальном кодексе. Личный свидетельский иммунитет – это право лица отказаться свидетельствовать против себя, своего супруга или других близких родственников (родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и сестер, дедушки, бабушки, внуков). Такие права принадлежат подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, гражданским истцам, гражданским ответчикам и свидетелям в соответствии со статьей 116 Уголовно-процессуального кодекса.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Свидетельский иммунитет по должности означает, что судьи, народные заседатели, адвокаты, защитники подозреваемых и обвиняемых, члены Сената Олий Мажлиса и депутаты Законодательной палаты не могут быть допрошены в качестве свидетелей. Помимо указанных лиц, официальный свидетельский иммунитет имеют Президент Республики Узбекистан, Уполномоченный по правам человека Омбудсмен и лица, обладающие дипломатическим иммунитетом.

Вышеприведенный анализ позволяет нам сделать вывод, что иммунитеты бывают персональные, функциональные и полные.

Персональный иммунитет - это правовая защита, предоставляемая государством дипломатическим представителям и некоторым другим лицам, которые могут быть связаны с дипломатической миссией, от юрисдикции и ареста в стране, где они находятся. Это означает, что эти лица не могут быть преследованы или арестованы за преступления, которые они могут совершить в стране, где они работают в рамках дипломатической миссии. Однако, если эти лица совершают серьезные преступления, такие как убийство или насилие, государство может отменить их иммунитет и привлечь их к ответственности.

Функциональный иммунитет – это правовая защита, которая предоставляется определенным группам работников международных организаций, таких как ООН или МВФ, от юрисдикции и ареста в стране, где

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

они работают. Это означает, что эти работники не могут быть преследованы или арестованы за действия, связанные с их работой в международной организации. Однако, подобно персональному иммунитету, функциональный иммунитет может быть отменен, если эти работники совершают серьезные преступления. Одним из вопросов, связанных с функциональным иммунитетом, является обеспечение процессуальных гарантий для лиц, находящихся под его защитой во время задержания. Это означает, что при задержании должностного лица с функциональным иммунитетом необходимо соблюдать определенные правила, чтобы не нарушать их права. Например, задержание должно проводиться в соответствии с международными стандартами и при наличии достаточных доказательств. Также должно быть обеспечено право на связь с представителями своего государства или международной организации, а также на юридическую помощь и защиту. Кроме того, при задержании должностного лица с функциональным иммунитетом необходимо учитывать его специфический статус и особенности работы, чтобы не препятствовать выполнению им своих должностных обязанностей.

Полный иммунитет - правовая защита, которая предоставляется высокопоставленным должностным лицам государственных органов, например, главам государств или правительств, от юрисдикции и ареста в

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

других странах. Это означает, что эти должностные лица не могут быть преследованы или арестованы за действия, связанные с их должностью, даже если эти действия являются преступными. Полный иммунитет не может быть отменен, за исключением случаев, когда само государство, которое предоставило этот иммунитет, отменяет его.

Таким образом, подводя итоги проведенного анализа, позволяет нам сделать вывод о том, что предоставление иммунитета не противоречит основополагающим конституционным принципам Республики Узбекистан, а также мирового сообщества, в частности принципу равенства граждан перед законом. Правовой иммунитет выполняет в общем 5 функций: превентивная, обеспечительная, стимулирующая, гарантирующая и охранительная, сущность каждой из которых была раскрыта нами выше. Также были рассмотрены виды процессуальных иммунитетов, их признаки. Пользуясь научными трудами ученых проанализировали два главных правовых иммунитета: свидетельский иммунитет и иммунитет от уголовного преследования. В следствие чего, нам удалось определить понятия, как полный иммунитет, функциональный иммунитет и персональный иммунитет. Мы можем уверенно сказать, разобрав сущность правового иммунитета с теоретической точки зрения, мы смогли понять истинное предназначение иммунитета и что институт иммунитета не противоречит конституционному

принципу, в следствие этого появляется необходимость обеспечения процессуальных гарантий отдельной категории лиц, пользующихся такими привилегиями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан «Об основных гарантиях деятельности Президента Республики Узбекистан» г. Ташкент 25 апреля 2003 г., № 480- II.
2. Избирательный Кодекс Республики Узбекистан г. Ташкент 26.06.2019 г., № 03/21/670/0089
3. Закон Республики Узбекистан «О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан» г. Ташкент, 2 декабря 2004 г., № 704-II
4. Закон Республики Узбекистан «О статусе депутата областного, районного и городского Кенгаша народных депутатов» г. Ташкент, 2 декабря 2004 г., № 706-II
5. Закон Республики Узбекистан «О судах» г. Ташкент, 14 декабря 2000 г., № 162-II
6. Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» г. Ташкент, 29 августа 2001 г., № 257-II

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

7. Закон Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» г. Ташкент, 16 сентября 2016 г., № ЗРУ-407

8. Закон Республики Узбекистан «Об уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсмане)» г. Ташкент, 27 августа 2004 г., № 669-II

9. Закон Республики Узбекистан «Об Уполномоченном при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства» г. Ташкент, 29 августа 2017 г., № ЗРУ-440

10. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов» г. Ташкент, 25 декабря 1998 г., № 721-I

11. Закон Республике Узбекистан «Об адвокатуре» г. Ташкент, 27 декабря 1996 г., № 349-I

12. Закон Республики Узбекистан «О Счетной Палате Республики Узбекистан» г. Ташкент, 1 июля 2019 г., № ЗРУ-546